

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

**ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ
В ЧАСТНОМ ПРАВЕ**

Сборник статей по материалам международной
научно-практической конференции

17-18 ноября 2023 года

Санкт-Петербург
2024

УДК 347

ББК 67.404

П 78

DOI: 10.53115/9785001884828

Рецензенты:

Ситдикова Любовь Борисовна (Россия, Москва), профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета, доктор юридических наук, профессор;

Алешина Александра Владимировна (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры международного права Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических наук, доцент.

Проблемы оптимизации межотраслевых связей в частном праве: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 17–18 ноября 2023 г.) / Сост. и ред. В.Г. Баукин, К.Г. Сварчевский – СПб.: Астерион, 2024. – 182 с. – Системные требования: Windows 7/8/10; Adobe Reader. – https://asterion.ru/db/temp/Problemi_Optimizacii_Mejotrasl_Svizei_v_Chastnom_Prave.pdf. – Текст: электронный.

ISBN 978-5-00188-482-8

В сборнике публикуются научные статьи участников международной научно-практической конференции, посвященной оптимизации межотраслевых связей в частном праве, определению актуальных проблем и путей их решения в целях приведения российского законодательства в соответствие с современными потребностями общества. Издание предназначено для преподавателей, аспирантов, магистров и практиков, интересующихся проблемами оптимизации межотраслевых связей в частном праве.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Статьи печатаются в авторской редакции.

ISBN 978-5-00188-482-8

© Северо-Западный филиал ФГБОУВО
«Российский государственный
университет правосудия», 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО	6
----------------------------------	----------

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ДЕЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ПРАВА НА ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

<i>Баукин В.Г.</i> К вопросу о комплексных отраслях права	9
<i>Кузбагаров А.Н.</i> Предмет гражданско-правового регулирования отношений в условиях его тройственности	15
<i>Ананьева А.А., Бажина М.А.</i> Междисциплинарные исследования транспортных правоотношений	17
<i>Везикко В.Р.</i> Общественный правовой порядок как междисциплинарная категория и объект научного познания	24
<i>Кудряшова В.В.</i> О соотношении частных и публичных подходов в исследовании правового режима объектов культурного наследия	29
<i>Бородин С.С.</i> О некоторых особенностях межотраслевых связей института охраны частной жизни гражданина в РФ	33
<i>Сварчевский К.Г.</i> Возможности применения социологических методов в формировании соседского права	41
<i>Клепалова Ю.И., Морозов А.А.</i> Межотраслевые связи гражданского и трудового права в сфере договорного регулирования труда	46
<i>Калмыков О.П.</i> Вопросы связи права социального обеспечения и трудового права	52
<i>Адельшин Р.Н.</i> Утилитарные права в цифровой среде: межотраслевой аспект	55
<i>Касаткин Д.М.</i> Злоупотребление правом как межотраслевой институт	63
<i>Терехов М.Г.</i> Сравнительный анализ цифрового права и информационного права	67

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧАСТНОПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

<i>Болдырев В.А.</i> Возраст авторов ведущих юридических журналов: статистические данные и их анализ	70
<i>Низамова Е.А.</i> Применение норм гражданского права при защите личных неимущественных прав супругов	76

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧАСТНОПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Болдырев В.А.*

Возраст авторов ведущих юридических журналов: статистические данные и их анализ

Установлен относительно низкий средний возраст авторов, публикующихся в научных юридических журналах. Проведено сравнение со средним возрастом авторов по другим социальным и гуманитарным, техническим и естественным наукам. Предлагаются выводы о причинах существующего положения дел.

Ключевые слова: науковедение, наукометрия, юриспруденция, возраст автора, социология

Age of leading legal journals authors: statistical data and their analysis

Abstract. A relatively low average age of authors publishing in scientific legal journals has been established. A comparison is made with the average age of authors in other social and humanitarian, technical and natural sciences. Conclusions are offered about the reasons for the current state of affairs.

Keywords: scientific studies, scientometrics, jurisprudence, age of the author, sociology

Возраст авторов проводимых научных исследований характеризует состояние общества и готовность новых поколений исследователей к ответственным высказываниям, основанным на внимательном отношении к разрабатываемой проблематике. Увеличение числа хищнических журналов, принимающих к публикации работы низкого качества с единственной целью получения платы с авторов, заставляет профессиональное сообщество использовать набор наукометрических инструментов для оценки деятельности редакции и уровня работ, размещаемых на страницах журналов. «Поскольку деятельность хищнических изданий явно противоречит базовым ценностям, лежащим в основании науки, недобросовестность исследователей, пренебрегающих честной и прямой публикационной стратегией, сдерживается целым

* БОЛДЫРЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент.

набором механизмов»⁸⁶ – пишут авторы международного лонгитюдного исследования, посвященного выбору журналов начинающими учеными. Умерить желание магистрантов и аспирантов выполнить «публикационный минимум» не так просто. Составляемые списки и рейтинги журналов лишь отчасти способствуют этому, играя роль специфических фильтров. Главное, что проводимая работа по ранжированию журналов позволяет уменьшить число источников, с которыми следует знакомиться опытному специалисту, пристально следящему за изменениями в исследовательской области.

В результате составления рейтингов, использования и доработки наукометрического инструментария на основе современных технологий рождаются новые методы и средства социологических наблюдений в узких областях. Их позволяет делать Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»⁸⁷. Соответствующий интернет-сервис дает возможность не только узнать рейтинг конкретного журнала, но и средний возраст публикующихся исследователей.

А.С. Попович и Е.П. Кострица справедливо отмечают, что «наука представляет собой относительно замкнутую систему, в которой пополняются извне в основном только младшие возрастные группы (до 30 лет), а численность остальных определяется переходом в них с годами представителей младших в результате их постарения, а также переходом ученых из отечественной науки в иные сферы деятельности или отъездом за рубеж»⁸⁸. Учитывая серьезность прилагаемых российским государством усилий к сохранению кадрового потенциала научных и образовательных организаций, созданию системы стимулов для молодых исследователей, мы провели анализ текущего состояния и динамики возраста исследователей, публикующихся в научных журналах, индексируемых в РИНЦ. В ходе проводимого исследования мы изучили рейтинг журналов SCIENCE INDEX за 2022 г. по всем тематическим рубрикам, выделили первые пять журналов с наивысшим рейтингом и получили данные о среднем возрасте авторов соответствующих журналов по десяти годам (с 2013 по 2022 г). Если по тем или иным причинам, для первой пятерки не было данных о десяти годах публикаций журнала, мы брали сведения о журналах с более низким местом из первой десятки рейтинга.

В интересующей нас рубрике «Государство и право. Юридические науки» первые пять мест взяли издания: «Журнал российского права»

⁸⁶ Николас Д., Херман И., Уоткинсон Э., Зу Д., Абризах А., Родригес-Браво Б., Букасем-Зегмури Ш., Полежаева Т., Швигон М. Начинающие исследователи между хищническими изданиями и высокими академическими стандартами: выбор публикационных стратегий // Форсайт. – 2021. – Т. 15, № 1. – С. 58.

⁸⁷ Научная электронная библиотека // – URL: <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp>

⁸⁸ Попович А.С., Кострица Е.П. Поиск оптимального пути восстановления кадрового потенциала украинской науки // Социология науки и технологий. – 2017. – Т. 8, № 3. – С. 76.

(индексируется в Russian Science Citation Index – RSCI), «Закон» (RSCI), «Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право» (RSCI), «Государство и право» (Scopus, RSCI), «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» (RSCI). Для этих журналов доступны данные о среднем возрасте авторов при использовании функции (вкладки) «Анализ публикационной активности журнала» за все десять лет. Средний возраст авторов, подсчитанный путем выведения среднего арифметического за десять лет, составляет 46,93 года. Хотя дисперсия (характеризующая разброс возрастов авторов) нам не известна, ориентируясь на собственный опыт и наблюдения, можем сказать, что она составляет несколько десятилетий – в журналах публикуются исследователи и младше 30 лет, и старше 70 лет.

Данная характеристика позволяет сделать важные выводы о возрасте юриста-исследователя на основе дополнительного материала для сравнения. Средний возраст ученых оказался выше лишь для тематической рубрики «Религия. Атеизм» (43,72 года). Другие социальные и гуманитарные науки старше: «Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации» (47,24 года), «Народное образование. Педагогика» (48,40 года), «Языкознание» (49,61 года), «Философия» (49,76 года) «Экономика. Экономические науки» (50,66 года), «Политика. Политические науки» (50,72 года), «История. Исторические науки» (50,77 года), «Психология» (51,11 года), «Искусство. Искусствоведение» (52,29 года).

Возраст авторов журналов, публикующих исследования по естественным и техническим наукам, значительно больше. Гораздо старше исследователи в рубриках «Биология» (50,70 года), «Строительство. Архитектура» (52,46 года), металлургия (52,54 года), «Кибернетика» (52,82), «Автоматика. Вычислительная техника» (53,08 года), «Приборостроение» (53,34 года), «Химия» (53,38 года), «Геология» (53,40 года), «Энергетика» (54,35 года), «Математика» (55,5 года), «Механика» (55,57 года), «Физика» (56,17 года), «Астрономия» (56,29 года), «Геофизика» (56,79 года).

То обстоятельство, что возраст авторов ведущих журналов по социальным и гуманитарным наукам ниже возраста авторов журналов по естественным и техническим наукам можно увязать с результатами наших статистических исследований, касающихся роли научных школ и их лидеров⁸⁹. Значение научных школ в социальных и гуманитарных науках выше, что, на наш взгляд, хорошо корреспондирует данным о меньшем возрасте исследователей в данных сферах. В молодости людям свойственно принимать многие

⁸⁹ Болдырев В.А., Лисица В.Н., Баукин В.Г. Научные школы: анализ данных об индексируемых публикациях // Социология науки и технологий. – 2023. – Т. 14, № 1. – С. 174; Болдырев В.А. Публикации о научных школах в юридических изданиях: статистические данные и их анализ // Правосудие. – 2023. – Т. 5, № 3. – С. 52.

суждения на веру, особенно, когда речь идет о таких авторитетах, как научные руководители исследователей и их групп.

Другими авторами отмечалось, что для экономики и гуманитарных наук возраст защиты докторских диссертаций лауреатами конкурса «Лучшие молодые ученые РАН», ниже, чем для других наук⁹⁰. Иными словами, относительно молодой возраст российских исследователей, подвизавшихся на поприще социальных и гуманитарных наук, не является новостью.

Итак, юриспруденция по возрастному составу своих представителей наука весьма молодая. Такое положение дел можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, правоведение чрезвычайно динамично. Конечно, научное знание прогрессирует не столь стремительно, как законодательство, однако сама необходимость поспевать за темпами законотворчества позволяет оставаться в числе публикуемых исследователей преимущественно тем ученым, которые готовы постоянно обновлять свой багаж знаний о праве и правоприменении.

Во-вторых, правоведение как наука (если не говорить таких его областях как международное частное и международное публичное право, а также римское частное право) в целом зациклено на «внутреннюю аудиторию», характерную для конкретного правового порядка, как следствие миграция ученых-юристов в другие страны, даже если они являются специалистами высокого уровня, является скорее исключением, чем правилом. В результате большая часть юристов высокого класса, защитивших диссертации на соискание ученой степени доктора наук и публикующихся российских журналах, оказываются привязаны к российскому правовому порядку, составляя существенную конкуренцию старшему поколению исследователей, тесня их со страниц научных журналов качественными и актуальными материалами. В случае с естественными и техническими науками вероятность миграции высококлассного ученого за рубеж оказывается выше в силу универсальности профессионального языка соответствующих дисциплин.

Отдельно стоит сказать о практической составляющей в деятельности авторов-правоведов. Нередко выполнение практических проектов приносит юристу больший доход, чем участие в фундаментальных исследованиях и публикация их результатов. Реальная возможность представлять интересы в процессе производства по гражданским (арбитражным) делам, давать заключения по сложным юридическим казусам приводит к тому, что ученые разных практических областей оказываются отвлечены от исследовательской и

⁹⁰ Ушаков Д.В., Юревич А.В., Гаврилова Е.В., Голышева Е.А. Публикационная активность и цитируемость ученых: различия научных областей и возрастных когорт // Социология науки и технологий. – 2015. – Т. 6, № 1. – С. 20.

публикационной активности. Оценка данного фактора чрезвычайно сложна. Тем не менее, привычка зарабатывать на жизнь, представляя интересы физических и юридических лиц, скорее всего, не формируется у большинства специалистов, занимающихся проблематикой, характерной для фундаментальных правовых наук. Сформировав навык зарабатывания денег лишь на преподавательской деятельности, часть исследователей оказывается вынужденной «оттачивать» его до глубокой старости ввиду отсутствия альтернатив и иных средств к существованию. Последнее утверждение является гипотезой и не подкреплено статистическими данными, результатами широких опросов. Вероятно, отвлечение ученых-юристов на решение практических задач в итоге не приводит к серьезному перекосу в публикационной продуктивности различных возрастных когорт по сравнению с другими областями научного знания.

На следующем этапе нашего исследования мы решили изучить возрастные характеристики авторов, публикующихся в юридических журналах, выйдя за рамки первых пяти работ рейтинга и изучили соответствующие параметры в диапазонах следующих мест рейтинга SCIENCE INDEX за 2022 г.: *1 группа* – места 1-10; *2 группа* – места 11-20; *3 группа* – места 21-30; *4 группа* – места 151-160; *5 группа* – места 311-320. Тем самым был охвачен диапазон начала, середины и окончания рейтинговой шкалы журналов по тематике «Государство и право. Юридические науки». Учитывая то обстоятельство, что многие из попавших в рейтинг журналов имели выпуски на протяжении менее десяти лет, для выведения среднего возраста исследователя мы сократили период подсчета с десяти до трех лет (2021, 2022, 2023). Средний возраст авторов, публикующихся в юридических журналах, занимающих в позиции рейтинге SCIENCE INDEX за 2022 г. составил: *места 1-10* – 48,20 года, *места 11-21* – 46,78 года, *места 21-30* – 45,52 года, *места 151-160* – 46,66 года, *места 311-320* – 44,32 года.

Для журналов с наибольшим рейтингом из трех первых десятков наблюдается закономерность: в периодических изданиях с более высоким рейтингом публикуются специалисты, имеющие больший возраст. Однако, когда в номере места журнала в рейтинге идет счет на сотни, данная закономерность пропадает. Причина, как видится, кроется не в цикличности процессов, а в факторах, относящихся к области когнитивной психологии.

Решение об обращении в журнал со статьей принимается, исходя из узнаваемости и популярности издания, если перед автором стоит задача существенная – сделать исследование известным. Число авторитетных источников информации для одного лица или даже круга ученых не может идти на сотни (как не вспомнить так называемое *число Данбара*). Кроме того, журналы,

индексируемые в Web of Science, Scopus и RSCI⁹¹, публикации в которых дают возможность получать и выполнять условия грантов Российского научного фонда⁹², помещаются в первые десятки позиций данного рейтинга. Как следствие, за публикации в них (могущие принести авторам прямую и очень нужную неизбалованному российскому ученому материальную выгоду) идут настоящие сражения.

Однако ученый может по тем или иным причинам не быть всерьез озабоченным рейтингом журнала, не интересоваться им вовсе. Может стремиться сделать публикацию быстрее, невзирая на «статусность» периодического издания, готового разместить работу оперативно, особенно если исследователь самодостаточен, интересуется лишь выполнением формальных требований эффективного контракта с вузом. Тем не менее, на наш взгляд, представленные данные свидетельствуют о том, что возраст ученого, связанные с ним заслуги и занимая позиция в социальной иерархии, влияют на возможность опубликовать результаты исследования в наиболее престижных юридических журналах.

Список литературы:

1. Болдырев В.А., Лисица В.Н., Баукин В.Г. Научные школы: анализ данных об индексируемых публикациях // Социология науки и технологий. – 2023. – Т. 14, № 1. – С. 166-185.
2. Болдырев В.А. Публикации о научных школах в юридических изданиях: статистические данные и их анализ // Правосудие. – 2023. – Т. 5. – № 3. – С. 47-59.
3. Николас Д., Херман И., Уоткинсон Э., Зу Д., Абризах А., Родригес-Браво Б., Букасем-Зегмури Ш., Полежаева Т., Швигон М. Начинающие исследователи между хищническими изданиями и высокими академическими стандартами: выбор публикационных стратегий // Форсайт. – 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 56-65.
4. Попович А.С., Кострица Е.П. Поиск оптимального пути восстановления кадрового потенциала украинской науки // Социология науки и технологий. – 2017. – Т. 8. – № 3. – С. 75-86.
5. Ушаков Д.В., Юревич А.В., Гаврилова Е.В., Гольшева Е.А. Публикационная активность и цитируемость ученых: различия научных областей и возрастных когорт // Социология науки и технологий. – 2015. – Т. 6. – № 1. – С. 16-28.

⁹¹ Российский индекс научного цитирования // URL: https://www.elibrary.ru/project_rsci.asp? (Дата обращения: 08.11.2023 г.).

⁹² Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 44, ст. 5630.

СПИСОК АВТОРОВ

1. АДЕЛЬШИН РИМ НАИЛЬЕВИЧ (Россия, г. Москва), доцент кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент.
2. АНАНЬЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА (Россия, г. Москва), заведующий кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент.
3. БАЖИНА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА (Россия, Екатеринбург), профессор кафедры предпринимательского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, доктор юридических наук.
4. БАУКИН ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат социологических наук, доцент.
5. БОЛДЫРЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент.
6. БОРОДИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия.
7. БУРАНОВА АРИНА ДМИТРИЕВНА (Россия, г. Москва), студентка 3 курса юридического факультета Российского государственного университета правосудия.
8. ВЕЗИККО ВАЛТЕР РЕЙНОВИЧ (Финляндская Республика, г. Хельсинки), генеральный директор «Юридическая компания Скандинавия», доктор юридических наук.
9. ДАНЬШИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ (Россия, г. Москва), аспирант 2 курса юридического факультета Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный университет "Синергия"».
10. ДЕН ДЕ УН (Россия, г. Хабаровск), преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России.
11. ЗАТОНОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), ассистент кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета.